

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 327.82-054.73-049.65:004.8-042.3

DOI: 10.5281/zenodo.18084993

EDN: WVCOCO

Е.В. Кузнецова

кандидат политических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: eku16@mail.ru

Е.В. Бикбова

студентка 2-го курса магистратуры

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: elizavetabikbova0@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ: ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Аннотация

Статья посвящена исследованию процессов технологизации гуманитарной дипломатии с акцентом на использование искусственного интеллекта (ИИ) в международной практике защиты беженцев. В работе рассматриваются ключевые направления внедрения цифровых технологий: прогнозирование миграционных потоков, биометрическая идентификация, чат-боты, интеграция национальных и международных систем данных. На основе анализа документов международных организаций (УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП), а также опыта отдельных стран (Танзании, Эфиопии, Германии) выявлены как преимущества ИИ (повышение оперативности реагирования и точности распределения гуманитарных ресурсов, улучшение идентификации и учета беженцев, усиление координации и развитие инструментов взаимодействия с перемещенными лицами), так и риски (угрозы конфиденциальности данных, алгоритмическая дискриминация, технические сбои и подрыв доверия к гуманитарным институтам). Сделан вывод о необходимости международной стандартизации, прозрачности алгоритмов, защиты данных и вовлечения беженцев в процесс внедрения технологий.

Ключевые слова: беженцы, искусственный интеллект, гуманитарная дипломатия, ООН, Африка, Германия.

Summary

The article is dedicated to studying the technologization processes of humanitarian diplomacy with an emphasis on the use of artificial intelligence (AI) in the international practice of refugee protection. Key directions of digital technology implementation: forecasting migration flows, biometric identification, chatbots, and the integration of national and international data systems are considered in the work. Based on the analysis of documents from international organizations (UNHCR, UNICEF, WFP) as well as the experiences of certain countries (Tanzania, Ethiopia, Germany), both the advantages of AI (increased response speed and accuracy in the allocation of humanitarian resources, improved refugee identification and registration, enhanced coordination, and development of interaction tools with displaced persons) and risks (data privacy threats, algorithmic discrimination, technical failures, and undermining trust in humanitarian institutions) are identified. It is concluded that there is a need for international standardization, algorithmic transparency, data protection, and the involvement of refugees in the process of technology implementation.

Keywords: *refugees, artificial intelligence, humanitarian diplomacy, the United Nations, Africa, Germany.*

Гуманитарная дипломатия в последние десятилетия претерпевает значительные изменения под влиянием глобальных вызовов, в числе которых значительный рост случаев вынужденной миграции и стоящее за ним обострение вооруженных конфликтов. В данных условиях особое значение приобретает поиск новых подходов к защите прав беженцев и к эффективному взаимодействию международных институтов с государствами, неправительственными организациями (НПО) и транснациональными корпорациями (ТНК). Одним из ключевых направлений трансформации гуманитарной дипломатии становится технологизация, в том числе интеграция цифровых решений и искусственного интеллекта (ИИ) в процессы принятия решений, мониторинга, раннего реагирования и координации.

Использование ИИ в международной практике защиты беженцев выходит за рамки технологического тренда – данное решение становится элементом новой парадигмы взаимодействия между акторами международных отношений. Алгоритмы прогнозирования, системы распознавания лиц, машинное обучение для оценки рисков и распределения ресурсов – уже активно внедряются в работу международных и неправительственных организаций, а также в национальные программы. Однако исследование данных процессов носит фрагментарный характер. К тому же, массовое внедрение систем ИИ порождает не только перспективы, но и существенные вызовы, связанные с утечкой данных, обработкой биометрии без согласия, алгоритмической дискриминацией, что требует научного осмысления роли искусственного интеллекта в контексте гуманитарной дипломатии. Отсутствие целостного понимания влияния ИИ на трансформацию гуманитарной дипломатии, ее легитимности и эффективности обуславливает актуальность темы исследования.

Цель работы заключается в анализе процессов технологизации гуманитарной дипломатии на примере использования искусственного

интеллекта в международной практике защиты беженцев, выявление как позитивного потенциала применяемых технологий, так и сопутствующих рисков, а также выработки рекомендаций для формирования ответственной цифровой политики в международных гуманитарных практиках.

Источниковой базой проведенного исследования послужили официальные документы и материалы ряда международных организаций по защите прав беженцев, прежде всего, Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений и программ, таких как Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Детский фонд ООН и Всемирная продовольственная программа.

Историография исследования заключается в анализе научных статей, которые непосредственно относятся к теме исследования. Так, отечественная группа авторов представлена работами О.Н. Пряжниковой «Цифровизация и искусственный интеллект в управлении миграцией: опыт стран Европы» [1], в которой рассматривались инновационные методы и подходы к управлению миграционными процессами в ряде европейских стран, и О.А. Ерёмченко «Применение цифровых технологий в регулировании миграции: данные патентного анализа» [2], в которой выполнен обзор инструментов и методов контроля миграции с использованием цифровых технологий.

Зарубежная группа исследователей, представлена работами Аной Бедуски «Использование потенциала искусственного интеллекта в гуманитарной деятельности: возможности и риски» [3] и Майклом Пицци, Милой Романофф, Тимом Энгельхардт «ИИ в гуманитарной сфере: права человека и этика» [4], в которых были определены возможности и риски использования ИИ в гуманитарной деятельности.

Искусственный интеллект представляет собой алгоритмы машинного обучения (МО) со способностью выявлять закономерности, обучаться на основе этих закономерностей и применять полученные знания в новых ситуациях. Самым важным катализатором распространения ИИ является информационная революция, которая привела к быстрорастущему возникновению массивов данных, имеющих отношение и к гуманитарной деятельности.

Гуманитарная дипломатия является деятельностью государств, международных организаций, неправительственных структур по предотвращению кризисов, обеспечению доступа к помощи, защите уязвимых групп населения (включая беженцев), формированию повестки в глобальной политике. Собственно, искусственный интеллект как инструмент, призван способствовать выполнению указанных задач, становясь важным звеном в гуманитарной сфере.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) применяет искусственный интеллект и большие данные для повышения эффективности гуманитарного реагирования в рамках своей Программы инноваций в области данных. Данная инициатива предоставляет обучение и поддержку по вопросам этичного использования информации, а также развивает партнерства для внедрения инновационных решений в гуманитарную область. Одним из примеров подобных решений является проект «Jetson» – инструмент

предиктивной аналитики, использующий ИИ для прогнозирования перемещения населения, который позволяет УВКБ ООН заранее оценивать риски и оперативно подготавливать ресурсы к потенциальному наплыву беженцев, тем самым усиливая эффективность мер реагирования [5].

В настоящее время Jetson может прогнозировать перемещение людей в Сомали на месяц вперёд, что является прорывным решением, которое может повысить эффективность работы учреждения [6]. Получив уведомление за месяц, команда по Сомали и другие соответствующие оперативные партнеры могли бы скорректировать распределение ресурсов, лучше скоординировать подготовку к миграционным кризисам, и обратиться за поддержкой к другим агентствам ООН или неправительственным организациям. Однако, чтобы распространить проект Jetson на другие страны, необходимо провести очень детальное исследование для выявления показателей миграции, характерных для их регионов.

Кроме того, УВКБ ООН исследует возможности внедрения чат-ботов на базе ИИ с целью улучшения взаимодействия с беженцами [7]. Такие системы обеспечивают доступ к актуальной информации и поддержке через автоматизированное, но персонализированное общение, особенно в условиях ограниченных ресурсов и высокой нагрузки на гуманитарные службы.

Эскалация конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой с 2022 по 2025 года привела к тому, что значительное количество мирных жителей было вынуждено пересечь границы с соседними странами, такими как Бурунди, Танзания, Уганда и Руанда в поисках убежища. Причем многие беженцы не задерживались в Бурунди и продолжали свой путь в Танзанию. По состоянию на 30 июня 2025 года Танзания приняла 231 517 беженцев и просителей убежища, в основном из Бурунди – 144 362 и из Демократической Республики Конго – 86 478 [8]. Они размещаются преимущественно в двух лагерях – Ндюта и Ньяругусу – в регионе Кигома, а также в нескольких других поселениях на территории страны. Хотя в июне 2025 года ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение при посредничестве США, многие беженцы не решились на возвращение из-за нестабильной обстановки, ожидая окончательную реализацию мер безопасности в рамках договора.

Чтобы облегчить значительное бремя, которое несет Танзания, по приёму и поддержке беженцев УВКБ ООН в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (ВПП) используют свои собственные системы обработки данных, чтобы обеспечить адресную продовольственную помощь лицам, вынужденным покинуть свои дома.

В основе работы УВКБ ООН по регистрации и управлению идентификационными данными лежит PRIMES – цифровой инструмент для регистрации населения и управления идентификационными данными, который объединяет все технологии УВКБ ООН в единую внутренне связанную экосистему [9]. Биометрические и другие сведения беженцев в лагерях собираются с помощью интегрированной и стандартизированной системы цифровой регистрации. При личном интервью используются сканеры отпечатков

пальцев, камеры для фотографирования, а также технологии распознавания лиц для создания уникального профиля каждого человека [10].

С другой стороны, SCOPE – цифровая платформа ВПП ООН, которая служит для управления информацией о бенефициарах гуманитарной помощи. Технология обеспечивает централизованное хранение личных данных получателей помощи, позволяя эффективно управлять операциями по распределению продовольствия и финансовой поддержки.

Для повышения эффективности передачи информации в обоих направлениях УВКБ ООН расширило собственную цифровую среду, создав PRIMES* Interoperability Gateway (PING), для обмена данными между системами разных организаций, работающих с беженцами – в данном случае с системой ВПП – SCOPE. Применение PING облегчает валидацию личности беженцев при получении ими продовольственной и иной помощи в лагерях, например, в таких странах, как Танзания. Призванное инновационное решение улучшает координацию и эффективность работы гуманитарных организаций, сохраняя при этом нормы безопасности данных и минимизируя риски их неправильного использования.

Рассмотрим, как работает данная система на примере лагерей беженцев Ньяругусу и Ндута в Западной Танзании. Незадолго до раздачи продовольствия система SCOPE передает информацию о бенефициарах, явившихся для получения продуктов питания, в УВКБ ООН через PING, которая, в последствии загружается в PRIMES. Данная информация крайне важна, чтобы иметь более полное представление о составе лагерей. Затем, УВКБ ООН пересылает сформированные списки нуждающихся с именами и адресами через PING, чтобы ВПП составила план по оказанию им помощи через SCOPE. Впоследствии информация синхронизируется с портативными терминалами mPOS, которые используются при раздаче продуктов питания. Устройства помогают проверять личность получателей, чтобы убедиться, что право на получение помощи принадлежит именно тому человеку, которому она полагается, а также печатают квитанции на продуктовые наборы. В назначенные дни беженцы получают гуманитарную помощь, а волонтеры сохраняют квитанцию об ее выдаче [11].

Отмечая преимущества PING в Танзании, стоит указать на тот факт, что численность населения в лагерях беженцев постоянно меняется из-за репатриации, рождения детей и других изменений в составе семей. Поскольку PING напрямую связан с базой данных регистрации УВКБ ООН, на данном этапе становится возможным обмениваться самой актуальной информацией с ВПП. На основе полученных сведений Продовольственная программа имеет возможность предоставлять более точные наборы продуктов, состав которых зависит от возраста и состава семьи беженцев.

Следовательно, обмен данными через PING привёл к трём важным изменениям как для УВКБ ООН, так и для ВПП. Во-первых, PING автоматизирует процесс обмена данными, который раньше был утомительным и осуществлялся вручную. Во-вторых, PING обеспечивает двустороннюю передачу данных, то есть УВКБ ООН обменивается данными с ВПП и наоборот. В-третьих, появилась возможность передавать и биометрические

данные, что обеспечивает новый уровень проверки личности, который ранее был недоступен, и гарантирует, что помощь будет доставлена адресатам.

Технологизацию в Эфиопии также можно отнести к примерам внедрения искусственного интеллекта в практику защиты африканских беженцев. Эфиопия является третьей по величине страной в Африке по количеству принятых беженцев и лиц, ищущих убежище. По состоянию на 31 января 2025 года, в государстве в Восточной Африке находится более 1 млн беженцев, в основном из Судана, Южного Судана, Йемена, Сомали и Эритреи [12]. Страна сталкивается с большими вызовами по обеспечению беженцев и внутренне перемещённых лиц продовольствием, жильём и медицинской помощью, что требует активной международной поддержки и мобилизации ресурсов.

В 2023 году правительство Эфиопии в лице своей Службы по делам беженцев и возвращенцев (RRS) и Национальной программы идентификации (NIDP) подписали трехстороннее соглашение об обмене данными с УВКБ ООН (PING), чтобы обеспечить взаимодействие между базами данных, гарантируя соблюдение прав беженцев, на защиту данных. В этом же году RRS, NIDP и УВКБ ООН выступили с инициативой по включению вынужденно перемещенных лиц в эфиопскую систему цифрового удостоверения личности. Данный проект, направленный на облегчение доступа беженцев к основным услугам, внедряется в Аддис-Абебе путем выдачи электронных свидетельств, которые содержат уникальный идентификационный номер под названием «Fayda». Документ позволяет беженцам получать доступ к основным услугам, таким как оформление SIM-карты, медицинское обслуживание, зачисление в школу, а также расширяет их доступ к финансовым услугам, предоставив возможность открывать банковские счета и совершать финансовые операции.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) так же присоединился к инициативе: организация заключила соглашение с NIDP о поддержке системы цифровой регистрации детей-беженцев в Эфиопии и с Министерством образования страны об интеграции студенческих билетов с национальным удостоверением личности Fayda [13].

Регистрация беженцев для получения цифрового удостоверения личности в Эфиопии открылась в марте 2024 года. Благодаря системе Fayda ID Эфиопия стала первопроходцем в интеграции лиц, вынужденных покинуть свои дома, в национальные системы. По состоянию на сентябрь 2024 года 11 210 беженцев в Аддис-Абебе, поселении Алемвах и лагерях беженцев Цоре и Кебрибея получили удостоверения личности, что помогло им улучшить доступ к важным услугам [14].

Ибтисам Халед Аль-Барти, йеменская беженка, живущая в Эфиопии, была в числе первых 3 000 беженцев, получивших биометрические удостоверения личности с уникальным национальным идентификационным номером. Ранее она сталкивалась с проблемой получения официальных документов для регистрации своего бизнеса, а другие виды деятельности, к примеру, как чистильщик обуви, считались незаконными. После получения Fayda ID женщина смогла оформить лицензию на ведение бизнеса и открыть свою кофейню. По словам Ибтисам, это новое удостоверение личности означает нечто большее, чем просто признание ее

бизнеса: «Многие организации считали, что у беженцев нет прав, но удостоверение Fauda помогло нам добиться признания. Самое важное для меня – это то, что мне не нужно просить милостыню. Я не являюсь обузой для страны и работаю на себя» [15].

Однако, темпы работы оказались низкими, особенно в отношении детей. С регистрацией рождений беженцев и лиц, ищущих убежища, в стране возникли серьезные проблемы, из-за чего выдача цифровых удостоверений личности Fauda происходит относительно медленно. Согласно отчету за август 2024 года, только 12 % из более чем 576 000 детей-беженцев прошли успешную регистрацию рождения, несмотря на важность данной процедуры, что требует немедленного реагирования [16].

Успешность международных инициатив по технологизации гуманитарной дипломатии во многом зависит от взаимодействия, прежде всего, с транснациональными корпорациями, играющими ключевую роль в разработке и внедрении ИИ-решений. ТНК, на примере Microsoft, занимаются разработкой систем искусственного интеллекта для эффективной работы гуманитарных организаций в оказании поддержки беженцам. AI for Good – программа Microsoft, направленная на применение искусственного интеллекта для решения глобальных социальных проблем. В рамках данной программы реализуются проекты в области экологии (AI for Earth), поддержки людей с инвалидностью (AI for Accessibility) и гуманитарной помощи (AI for Humanitarian Action).

Интерес представляет часть инициативы AI for Good, а именно AI for Humanitarian Action, которая сфокусирована на четырех приоритетах: восстановление после катастроф, помощь детям, защита беженцев и переселенных лиц, а также содействие соблюдению прав человека.

Основные направления деятельности включают:

- оптимизацию доставки помощи (продовольствие, медикаменты и услуги) для беженцев, что повышает эффективность распределения ресурсов и сокращает время реагирования;
- разработку чат-ботов на основе ИИ, которые помогают общаться с вынужденно перемещенными, включая молодежь, предоставляя доступ к бесплатным качественным образовательным ресурсам, несмотря на языковые и культурные барьеры;
- использование технологий распознавания лиц для помощи в розыске пропавших детей и воссоединении семей;
- сотрудничество с международными НПО и исследовательскими организациями для совершенствования технологий.

Примером деятельности Microsoft в рамках проекта AI for Humanitarian может служить партнерство ТНК с 2018 года с Норвежским советом по делам беженцев, международным консорциумом NetHope и Университетским колледжем Дублина над развитием чат-бота с использованием технологий ИИ, таких как понимание языка, машинный перевод и распознавание речи, помогая молодым людям из числа перемещенных лиц получить бесплатные высококачественные образовательные ресурсы. Чат-боты помогут и сотрудникам общаться с перемещенными лицами, которые говорят на других

языках и которым необходимы такие базовые сервисы, как доступ к пище, здравоохранение и убежище [17].

В контексте данного исследования важно выделить опыт Германии как одного из наиболее открытых государств ЕС в отношении мигрантов и беженцев. Государство выстраивает уникальную модель интеграции ИИ в гуманитарную практику, которая может служить ориентиром для других государств.

Применение ИИ в Германии охватывает несколько направлений. В первую очередь, языковая идентификация, позволяющая уточнять географическое происхождение заявителей на убежище. Системы ИИ, обученные на базе лингвистических моделей, способны различать диалектные особенности, что становится особенно актуальным при отсутствии у беженцев документов, удостоверяющих личность.

Во-вторых, ИИ применяется для биометрической идентификации и верификации личности, а также для оценки подлинности предоставленных документов. Использование распознавания лиц и анализа биометрических данных позволяют эффективно бороться с мошенничеством и обеспечивают безопасность, не нарушая при этом принципов гуманного отношения к лицам, ищущим убежище.

Особого внимания заслуживает направление, связанное с прогнозированием миграционных процессов. Германия стала одним из первых государств ЕС, начавших разработку ИИ-моделей для предиктивного анализа возможных миграционных волн. Разработка такого типа инструментов активизировалась после миграционного кризиса 2015–2016 гг., что обусловило необходимость перехода от реактивных мер к системам раннего предупреждения. В этой связи важной инициативой стало создание в 2020 году Федеральным министерством иностранных дел и Федеральным министерством обороны Германии аналитической платформы «Preview», основанной на алгоритмах машинного обучения [1]. Система анализирует разнообразные общедоступные данные, выявляя сигналы надвигающихся кризисов в странах потенциального исхода беженцев.

Параллельно Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев Германии была инициирована разработка комплексных ИТ-решений, позволяющих не только фиксировать текущие перемещения населения, но и моделировать потенциальные сценарии миграции в краткосрочной перспективе (до 3 месяцев). Подобные системы формируют аналитическую основу для гуманитарных и дипломатических решений, позволяя государству заранее мобилизовать ресурсы и проводить превентивную работу с государствами исхода.

Несмотря на очевидный потенциал искусственного интеллекта в поддержке беженцев, чрезмерная технологическая вера может оказаться контрпродуктивной. Ошибки в работе ИИ могут не только подорвать эффективность гуманитарных программ, но и нанести прямой вред уязвимым группам. Особенно опасно, когда ошибочная классификация затрагивает судьбу человека – например, когда система ошибочно распознаёт личность беженца или

искажает информацию об его стране происхождения. В условиях, когда ИИ выполняет роль «эксперта», от него ожидают безошибочности.

Переходя к заключению, следует подчеркнуть, что доверие к ИИ – ключевое условие для успешного внедрения и устойчивой работы интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. Люди склонны воспринимать ИИ как безупречный инструмент, что усиливает эффект разочарования при любом сбое. Чтобы этого избежать, ИИ должен восприниматься как инструмент, а не как замена человека; как помощник «эксперта», а не сам «эксперт» [4]. Повышение прозрачности алгоритмов, объяснимость решений и вовлечение гуманитарных специалистов в процесс внедрения технологий – критично для формирования устойчивого доверия к технологии.

Одним из ключевых гуманитарных принципов, применимых к использованию ИИ, является принцип «не навреди» [3]. Любая технология, внедряемая в гуманитарный контекст, должна проходить предварительный анализ рисков и оценку воздействия. Примером негативного воздействия могут стать задержки, перебои в доставке помощи или вовсе ее отмена из-за сбоя ИИ-систем, ошибочное распределение ресурсов или раскрытие конфиденциальной информации о перемещённых лицах. Особенно это актуально в случае систем геопространственного анализа, когда автоматическая генерация карт может непреднамеренно выдать местоположение лагерей беженцев, подвергая их преследованию. Использование ИИ в защите беженцев должно быть обусловлено необходимостью, эффективностью и безопасностью, а не просто доступностью технологий.

Для того чтобы раскрыть потенциал ИИ в сфере гуманитарной дипломатии и минимизировать сопряжённые с ним риски, необходимо реализовать ряд системных шагов:

- гуманитарные организации должны применять надежные протоколы кибербезопасности и защиты персональных данных, что особенно важно при работе с уязвимыми группами, такими как беженцы, чьи данные могут быть использованы во вред;
- требуется создать многосторонние механизмы координации между гуманитарными организациями, научным сообществом и технологическими компаниями, что позволит избежать фрагментации практик и разрабатывать совместные протоколы реагирования на технологические сбои или злоупотребления;
- разработать общие международные стандарты и рекомендации (на примере ЮНЕСКО) [18] по использованию ИИ в гуманитарной практике с участием УВКБ ООН, Международного комитета Красного Креста (МККК) и других акторов, чтобы согласовать общую политику для обеспечения защиты прав беженцев при перемещении данных;
- допустить к участию локальные сообщества и бенефициаров. Ответственная технологическая политика должна основываться на вовлечении беженцев и принимающих сообществ в процесс оценки применения искусственного интеллекта;

- сделать решения ИИ-систем прозрачными и объяснимыми. Любые решения, принимаемые при участии ИИ (например, при определении статуса беженца или распределении помощи), должны быть технически интерпретируемыми и юридически проверяемыми, чтобы обеспечить доступ к обоснованиям решений как для специалистов, так и для самих беженцев;
- повысить доверие с помощью успешных практик. Постепенное внедрение ИИ с использованием локальных пилотных проектов, сопровождаемое мониторингом и документированием результатов, способствует накоплению доверия, а освоение успешных практик других стран и организаций снижает сопротивление изменениям;
- необходимо инвестировать в обучение специалистов гуманитарного сектора основам работы с ИИ и данными, что позволит повысить качество взаимодействия с цифровыми системами и усилить контроль за соблюдением прав человека при использовании технологий;
- международные организации и государства-доноры должны финансировать прикладные исследования, ориентированные на разработку безопасных и адаптивных ИИ-систем для гуманитарных нужд.

Учитывая быстрое распространение ИИ в сфере международной защиты, возможно, в будущем потребуется создание международного регулирующего института, который будет отвечать за надзор, проверку и правоприменение в области использования ИИ в гуманитарных целях, что особенно важно в контексте беженцев, так как именно они становятся наиболее уязвимыми в случае неэтичного применения технологий. Без должного контроля такие системы могут не просто не выполнять свою гуманитарную миссию, но и усугубить ситуацию, нарушая основные права человека и подрывая доверие к гуманитарным институтам в целом.

Таким образом, технологизация должна рассматриваться не как замена человека, а как инструмент, усиливающий потенциал гуманитарных организаций. ИИ способен существенно повысить эффективность гуманитарных программ, однако его использование сопряжено с серьезными этическими, правовыми и технологическими вызовами. Основным условием успешного применения цифровых решений является соблюдение принципа «не навреди», защита прав беженцев и формирование целостной системы международного регулирования.

Список источников и литературы:

1. Пряжникова О.Н. Цифровизация и искусственный интеллект в управлении миграцией: опыт стран Европы (Обзор) // Экономические и социальные проблемы России. – 2024. – № 2. – С. 158–167.

2. Ерёменко О.А. Применение цифровых технологий в регулировании миграции: данные патентного анализа // Информационное общество. – 2024. – № 6. – С. 116–124.

3. A. Beduschi Harnessing the potential of artificial intelligence for humanitarian action: Opportunities and risks // International Review of the Red Cross (2022), 104 (919), 1149–1169.

4. M. Pizzi, M. Romanoff, T. Engelhardt AI for humanitarian action: Human rights and ethics // International Review of the Red Cross (2020), 102 (913), 145–180.

5. Project Jetson, – URL: <https://jetson.unhcr.org/> (дата посещения: 25.09.2025)

6. Is it possible to predict forced displacement? // Medium, – URL: <https://medium.com/unhcr-innovation-service/is-it-possible-to-predict-forced-displacement-58960afe0ba1> (дата посещения: 25.09.2025)

7. Искусственный интеллект (ИИ) // Организация Объединенных Наций, – URL: <https://www.un.org/ru/global-issues/artificial-intelligence> (дата посещения: 25.09.2025)

8. UNHCR Tanzania Operational Update – June 2025 // Operational Data Portal, – URL: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/117821> (дата посещения: 25.09.2025)

9. PRIMES Interoperability Gateway (PING) // The UN Refugee Agency, – URL: <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/registration-and-identity-management/primes> (дата посещения: 25.09.2025)

10. Biometric Identity Management System // The UN Refugee Agency, – URL: <https://www.unhcr.org/media/biometric-identity-management-system> (дата посещения: 25.09.2025)

11. Collaboration gone right – UNHCR and WFP take data sharing to the next level in Tanzania refugee camps // The UN Refugee Agency Blogs, – URL: <https://www.unhcr.org/blogs/collaboration-gone-right-unhcr-and-wfp-take-data-sharing-to-the-next-level-in-tanzania-refugee-camps/> (дата посещения: 25.09.2025)

12. RRS-UNHCR Ethiopia | Refugees and Asylum-Seekers | January 2025 // Operational Data Portal, – URL: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/114650> (дата посещения: 25.09.2025)

13. UNICEF pens deal to support Ethiopia’s digital ID registration for children // Biometric Update, – URL: <https://www.biometricupdate.com/202310/unicef-pens-deal-to-support-ethiopia-digital-id-registration-for-children> (дата посещения: 25.09.2025)

14. UNHCR Ethiopia | Operational Update | September 2024 // Operational Data Portal, – URL: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/112010> (дата посещения: 25.09.2025)

15. Ethiopia launches inclusive ID system for refugees, boosts access to national services // The UN Refugee Agency Africa, – URL: https://www.unhcr.org/africa/news/press-releases/ethiopia-launches-inclusive-id-system-refugees-boosts-access-national-services?_kx=ZnWg5xR9NzbrZjlmOWvG4akInL1Q4ELFZ-ronKi8Dks.XcvPGi (дата посещения: 25.09.2025)

16. UNHCR concerned about slow registration of refugee children for Ethiopia's digital ID program // Biometric Update, – URL: <https://www.biometricupdate.com/202410/unhcr-concerned-about-slow-registration-of-refugee-children-for-ethiopias-digital-id-program> (дата посещения: 25.09.2025)

17. Как ИИ помогает спасти жизни // Microsoft, – URL: <https://news.microsoft.com/ru-ru/ai-for-humanitarian-action/> (дата посещения: 25.09.2025)

18. Рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта // ЮНЕСКО, – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_rus (дата посещения: 25.09.2025)